

Analisis Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Si Nduk(Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil(Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro

Muhammad Andri Adinata (1910841037)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

andrimuhammad298@gmail.com

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi didalam pengimplementasian inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Si Nduk(Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan) pada Kabupaten Bojonegoro. Dengan memahami nilai atribut inovasi menurut rogers. artikel studi kepustakaan ini menunjukkan masih terdapat permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan inovasi Si Nduk pada disdukcapil kabupaten Bojonegoro. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik, E-Government

Pendahuluan

Pelayanan Publik saat ini semakin penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, karena selalu berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Pelayanan publik di Indonesia suatu hal yang sangat menarik diperbincangkan. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa masalah dalam pelayanan publiknya. Masalah itu dapat dilihat dari masih banyak ditemui keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan organisasi pelayanan publik.

Kinerja organisasi pelayanan public saat sekarang ini dirasakan masih kurang, hamper setiap hari media melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, baik pemerintah kabupaten/kota, maupun propinsi. Ketidakpuasan tersebut tergambar antara lain dalam beberapa unjuk rasa. (Ariany & Putera, 2013)

Dalam mengukur kinerja birokrasi publik, ada sejumlah indikator yang dapat digunakan, yaitu produktif, kualitas layanan, responsifitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.(Rizki Ananda et al., 2019)

Maka dari itu, Kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakatnya secara tepat dan cepat serta efisien akan sangat ditentukan oleh bagaimana misi birokrasi dapat dipahami dan dijadikan sebagai basis kriteria dalam pengambilan kebijakan oleh birokrasi itu.(Putera, 2009)

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menguraikan dengan jelas bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi tersebut

menegaskan bahwa pelayanan publik sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah. (Kabullah et al., 2019)

Sejalan dengan pengertian pelayanan public tersebut. Ananda. 2019 dalam (Gide, 2020) Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum selesai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Birokrasi pemerintahan ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik masih terjadi sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan adanya praktik KKN.

Tanggung jawab dalam upaya untuk menciptakan pelayanan public yang sempurna bukan hanya menjadi bagian dari pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi bagian dari pemerintah daerah.

Brinkerhoff, D. W., & Wetterberg, A. dalam (Melinda et al., 2020) menjelaskan bahwa, Kewajiban pemda dalam mewujudkan pelayanan yang prima sebenarnya tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan Bab XXI UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemda dapat melakukan inovasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini diperkuat dengan adanya desentralisasi kewenangan yang dimiliki pemda sebagai konsekuensi otonomi daerah. Studi desentralisasi di Indonesia menunjukkan otonomi daerah berpengaruh signifikan bagi pemda termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik.

Maka dari itu, upaya inovasi pelayanan dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan didalam pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Inovasi daerah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Suwarno dalam, (Triwahyuni et al., 2020) mengatakan bahwa inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses penciptaan produk baik barang atau jasa baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang inkremental.

Sedangkan pengertian inovasi pelayanan publik tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. (PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014, 2014)

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, kemudian melahirkan istilah dan konsep baru di negara indonesia, yaitu apa yang biasa disebut dengan Electronic Government (e-Government) yang diwujudkan sebagai penerapan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. (Jalma et al., 2019)

Pada saat ini, menggunakan teknologi dalam pergeseran pelayanan publik tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik. Terlebih lagi dengan adanya wabah Covid-19. Pelayanan publik memiliki batasan dalam hal penerapannya, karena pelayanan publik berkenaan dengan suatu kerumunan yang dapat membuat virus Covid-19 dengan cepat menyebar. Hal ini mengharuskan pemerintah terutama pemerintah daerah untuk membuat inovasi pelayanan publik. Gunanya inovasi pelayanan saat ini ialah untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien dengan keadaan saat ini, tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang ada.

Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan electronic-government (e-government) yang mulai diterapkan di Indonesia. (Putera & Valentina, 2011)

Sejalan dengan permasalahan diatas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyatakan bahwa inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inovasi tersebut berbentuk inovasi tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi lainnya yang menjadi kewenangan daerah.(Peraturan Presiden NO 17 TH 2018 TTG KECAMATAN, 2017)

Inovasi yang dikembangkan di berbagai daerah merupakan wujud dari penerapan e government. Pengertian E-government atau yang sering disebut dengan digital government (digigov), adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk menjadikan pelayanan publik menjadi lebih nyaman, berorientasi kepada konsumen pembiayaan yang efektif dan sama sekali berbeda, dan jalan yang lebih baik.(Kualitas & Administrasi, 2021)

Salah satu contoh inovasi pelayanan publik di Indonesia adalah pelayanan dalam administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik, pemerintah dan pembangunan (Administrator, 2017), diakses pada 03 April 2022.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 administrasi kependudukan adalah rangkian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dari kedua pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam administrasi kependudukan merupakan salah satu bagian terpenting dalam bernegara.(Ilmu et al., 2020)

Berangkat dari hal tersebut, salah satu kabupaten yang melakukan inovasi dalam pelayanan pemerintah daerahnya ialah kabupaten bojonegoro. Dimana Kabupaten Bojonegoro meluncurkan suatu inovasi pelayanan dalam bentuk Program Aplikasi Si Nduk atau Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan.

Aplikasi ini berbasis pelayanan online dimana masyarakat Bojonegoro dapat melaksanakan layanan permohonan dimanapun masyarakat Kabupaten Bojonegoro berada. Dengan adanya aplikasi Si Nduk ini diharapkan masyarakat terbantu saat melakukan permohonan administrasi kependudukan. Aplikasi ini dirancang agar saat melakukan permohonan, masyarakat tidak menimbulkan kerumunan atau keramaian sehingga tetap dalam protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DisDukCapil) Chosim menjelaskan bahwa sekarang pelayanan dokumen kependudukan dapat diakses secara online melalui aplikasi Aplikasi Si N’duk (Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan). “Aplikasi ini diluncurkan untuk mengurangi intensitas tatap muka antara pemohon dan petugas pelayanan administrasi kependudukan di tengah pandemi Covid - 19,” terangnya. Aplikasi Si N’duk dapat didownload di Playstore Smartphone Android. Aplikasi ini pada dasarnya mempermudah proses pelayanan adminduk, yaitu pemohon mendownload aplikasi di smartphone masing-masing, kemudian melakukan registrasi dengan memasukkan nomor NIK dan nomor KK. Pemohon meng-upload berkas persyaratan pendukung pengurusan dokumen kependudukan di aplikasi yang kemudian akan diproses oleh petugas administrasi kependudukan.” (bojonegorokab.go.id. (2020). Diakses pada 03 April 2022.) <https://wartaku.id/pemerintahan/pelayanan-dengan-menggunakan-aplikasi-si-nduk-sudah-menyeluruh-di-bojonegoro/>

Dapat disimpulkan dari berita dalam website bojonegoro.id diatas, bahwa aplikasi Si Nduk merupakan program yang diluncurkan untuk mengurangi intensitas tatap muka antara pemohon dan

petugas pelayanan administrasi kependudukan di tengah pandemi Covid – 19. Hal ini juga merupakan upaya dalam menangani penyebaran Covid-19.

Dengan berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas. maka peneliti tertarik untuk membahas bagaimana analisis pengimplementasian Program Si Nduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Dalam mendeskripsikan inovasi Si Nduk, penulis menggunakan Teori atribut inovasi menurut Rogers .

Menurut Rogers (1995), terdapat lima atribut yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik sebuah inovasi yaitu

1. relative advantage atau keuntungan relative,
2. compatibility atau kesesuaian,
3. complexity atau kerumitan,
4. triability atau kemungkinan dicoba,
5. observability atau kemudahan diamati.

Kelima atribut ini merupakan satu kesatuan yang utuh dalam inovasi layanan. Penggunaan teori atribut inovasi Rogers ini sendiri dipandang relevan dalam menganalisis Program Si Nduk mengingat teori ini mampu mengeksplorasi fenomena inovasi baik dari sisi masyarakat selaku customer, aparat pemerintah selaku provider, dan kepala daerah selaku pemangku kebijakan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan atas alasan data dan informasi yang dihimpun menumpukan perhatian pada fenomena atau masalah aktual melalui proses pengumpulan data, penyusunan, pengolahan, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari itu semua berupaya untuk mendeskripsikan suatu keadaan empiris yang objektif atas fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan peneliti dalam mengumpulkan data dari narasumber secara langsung pada saat tulisan ini dibuat.

Dalam mendeskripsikan tulisan peneliti menggunakan teori yang dipandang relevan dengan topik pembahasan. Yaitu Teori 5 atribut inovasi menurut Rogers. Meliputi :1)relative advantage atau keuntungan relative, 2) compatibility atau kesesuaian, 3) complexity atau kerumitan, 4) triability atau kemungkinan dicoba, 5) observability atau kemudahan diamati.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan inovasi pelayanan Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Aplikasi Si Nduk (Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan) pada Kabupaten Bojonegoro menggunakan teori atribusi inovasi Rogers dimana dalam teori ini terdapat lima variabel yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Relative Advantage (Keuntungan Relative)

Sebuah inovasi dapat dikatakan memiliki keuntungan apabila inovasi itu mempunyai nilai lebih dan keunggulan dibandingkan dengan pelayanan atau inovasi sebelumnya. Keuntungan relatif dapat diukur dari segi ekonomi, kepuasan dan kenyamanan. Segi ekonomi yang dimaksud secara sederhana merupakan bagian kehidupan tentang keuangan atau biaya hidup. Salah satu indikator dalam mengukur keuntungan relatif dari suatu inovasi adalah kenyamanan yang diberikan kepada pengguna inovasi atau masyarakat. Kenyamanan dapat didefinisikan dimana kondisi fisik dan psikologis seseorang merasa baik dan tidak ada gangguan. (Alindro et al., 2021)

Jika dilihat dari sisi keuntungan relatif, Program Si Nduk merupakan pelayanan administrasi kependudukan berbasis android yang dapat diakses melalui smartphone. Peluncuran aplikasi Si Nduk dimulai pada tanggal 01 Mei 2020, sejak aplikasi ini diluncurkan setiap hari rata-rata pengurusan administrasi kependudukan sejumlah 300-500 orang untuk KK (Kartu Keluarga), untuk pengurusan akta kelahiran sejumlah 150-200 orang, sedangkan untuk pengurusan KTP sejumlah 100 orang (Bojonegoro, 2020)

Adanya inovasi Si Nduk, dapat mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dimasa pandemi Covid-19, karena pendaftaran pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara online. Dengan adanya pelayanan sistem online, maka pengurangan intensitas pertemuan public dimasa pandemic Covid-19 berkurang.

Selain itu keuntungannya lainnya, Pelayanan administrasi kependudukan Si Nduk ini tidak memungut biaya apapun kepada masyarakat, karena aplikasinya dapat di unduh secara gratis melalui playstore, selain itu untuk konsultasi mengenai kendala penggunaan aplikasi Si Nduk dapat menghubungi pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara gratis melalui Whatsapp.

2. Compatibility (Kesesuaian)

Menurut Rogers (1995) kesesuaian dilihat dari sejauh mana inovasi dianggap konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, serta sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nilai merupakan konsep yang dianggap berharga yang dianggap baik, layak, pantas, benar dan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam suatu organisasi, nilai merupakan sesuatu yang didukung oleh organisasi.

Inovasi Si Nduk dalam hal ini dapat dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada didalam DISDUKSAPIL Kabupaten Bojonegoro maupun di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini ditegaskan dalam landasan hukum terkait. dimana Inovasi Si Nduk sendiri memiliki landasan hukum berdasarkan Surat Edaran Bupati nomor 800/2862/414.202/2012 Tentang Pemberlakuan PPKM Darurat di Kabupaten Bojonegoro. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro hanya melayani masyarakat melalui aplikasi Si Nduk dimulai dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan PPKM Darurat selesai atau sampai waktu yang ditentukan.

Dengan demikian Inovasi Si Nduk juga merupakan bentuk nyata birokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. dan juga merupakan amanat aturan dari pemerintah pusat dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif. Inovasi Si Nduk dapat dikatakan tidak bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38

Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Hal ini dikarenakan inovasi Si Nduk merupakan inovasi pelayanan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam situasi pandemic Covid-19 secara online.

3. Complexity (Kerumitan)

Menurut Rogers (1995) kerumitan adalah tingkat di mana inovasi dianggap relatif sulit untuk dapat dipahami dan digunakan.

Dalam hal ini, inovasi Si Nduk masih sulit dipahami dan digunakan oleh Masyarakat Bojonegoro. Hal ini tampak pada user yang kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Permasalahan tersebut mulai dari server yang bermasalah, tombol kembali aplikasi tidak muncul, pengajuan ditolak, dan lain sebagainya. Berikut permasalahan tersebut dapat dilihat di google playstore:

Sumber: Google Playstore

4. Triability (Kemungkinan Dicoba)

Suatu inovasi harus diuji dan dicoba terlebih dahulu agar inovasi tersebut dapat diterapkan dan diterima dimasyarakat.

Inovasi Si Nduk ini diluncurkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro melalui uji coba pelayanan dan sosialisasi. Uji coba pelayanan dan sosialisasi yang dilakukan disdukcapil bojonegoro tampak penuturan Kadin Kependudukan Dan Catatan Sipil Bojonegoro dalam sosialisasi.

“Pihaknya menambahkan, sesuai data rekap telah masuk sejumlah 5.556 warga Bojonegoro menggunakan aplikasi Si Nduk. Dan aplikasi Si Nduk telah dapat dioperasikan, terkait bantuan hibah dari Provinsi berupa ADM Anjungan Dukcapil Mandiri, dan termasuk mesin.” (Arnofia Lizza, (2020). Diakses pada 03 April 2022) <https://blokbojonegoro.com/2020/08/27/lebih-dari-5-000-warga-manfaatkan-aplikasi-si-nduk/>

5. Observability(Kemudahan Diamati)

Menurut Rogers (1995) observability adalah sejauh mana hasil inovasi dapat dilihat dan diamati oleh orang lain. Sebuah inovasi perlu untuk dilihat dan diamati bagaimana ia bekerja dan dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sebuah inovasi yang mudah diamati akan lebih mudah untuk diterima dan berkembang di kalangan masyarakat.

Agar Inovasi Si Nduk mudah dipahami, diamati, serta dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bojonegoro, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dalam mengenalkan pemahaman terkait penggunaan aplikasi Si Nduk. Sosialisasi inovasi Si Nduk tampak dilakukan melalui media online yaitu : Instagram,website resmi pemda bojonegoro, dan youtube.

Salah Satu Sosialisasi Dalam Inovasi Si Nduk

Sumber: blokbojonegoro.com

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro mensosialisasikan bagaimana cara penggunaan aplikasi Si Nduk. Terdapat 6 langkah mudah dalam pengajuan layanan dokumen kependudukan. Yaitu ; 1) Download aplikasi Si Nduk di Google Playstore, 2) Masukkan NIK dan No KK di aplikasi Si Nduk, 3) Pilih layanan kependudukan sesuai yang diinginkan, 4) Upload Persyaratan sesuai dengan di aplikasi, 4) Terima notifikasi dan informasi pengambilan berkas dokumen kependudukan, 5) Datang ke Disdukcapil atau Mal Pelayanan Publik sesuai pada notifikasi yang diterima.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu inovasi Si Nduk oleh Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah berjalan dengan semestinya, tetapi masih terdapat hambatan dalam berjalannya inovasi program tersebut.

Inovasi Si Nduk merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas layanan kependudukan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro. Dan juga upaya untuk mengurangi intensitas pelayanan secara langsung (offline) yang dapat menyebabkan kerumunan dimasa pandemic Covid-19.

Lima atribut inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers, yaitu relative advantages, compatibility, complexity, triability, dan observability juga terdapat dalam inovasi Si Nduk. Masih terdapat permasalahan yang ditemui disalah satu nilai atribut inovasi yaitu nilai complexity (kerumitan), dimana Permasalahan tersebut ialah mulai dari server yang bermasalah, tombol kembali aplikasi tidak muncul, pengajuan ditolak, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Alindro, N., Putera, R. E., Publik, A., Andalas, U., & Padang, K. (2021). *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dapat direalisasikan di Indonesia , efektifitas pelayanan publik terutama kependudukan yang paling penting adalah Kartu Tanda Pendud.* 9(1), 218–227.
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Ilmu, S., Negara, A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2020). *Inovasi Program Si Nduk Inovasi Program Si Nduk (Sistem Informasi Online Dokumen Kependudukan) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Reskhy Illhami Eka Putri SI Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial d.* 587–600.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102–111. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.2.102-111.2019>
- Kualitas, P., & Administrasi, P. (2021). *Analisis penerapan e-government dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada mal pelayanan publik bojonegoro.* 3, 87–107.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Peraturan Presiden NO 17 TH 2018 TTG KECAMATAN. (2017). Lembaran Negara Republik. *Rencana Umum Energi Nasional*, 73, 1–6.
- PERMENPANRB No. 30 Tahun 2014, . (2014). Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). *Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan.* XXVII(2), 193–201.
- Rizki Ananda, B., Ekha Putera, R., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.662>
- Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>

website

blokbojonegoro.com diakses tanggal 03 april 2022 jam 17.01

bojonegorokab.go.id. Diakses pada 03 April 2022. jam 19.02